

Sekundarna raba družboslovnih raziskovalnih podatkov hranjenih v Arhivu družboslovnih

Mag. Irena Vipavc Brvar, ADP

Delavnica za doktorske študente, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru, 17. 1. 2019

Za začetek izvedimo
**registracijo za dostop do
raziskovalnih podatkov**
potrebno za izvajanje praktičnih vaj v
nadaljevanju.

KAKO DO PODATKOV?

POIŠČI →

REGISTRIRAJ SE

→ ANALIZIRAJ

Pravila uporabe in dostop do podatkov v ADP

<https://www.adp.fdv.uni-lj.si/uporabi/kako/pravila/>

Vrste dostopa v ADP:

- **Prosti dostop** (ni potrebno registrirati, uporaba omejena z zakonodajo, etičnimi pravili in avtorskimi pravicami)
- **Standarden dostop** (registracija, analiza in prenos podatkov, v celoti anonimizirani podatki – **PublicUseFile**)
- **Dostop pod posebnimi pogoji:** potrebno dovoljenje izvirnih avtorjev ker:
 - podatki morda niso v celoti anonimizirani – **ScientificUseFile**,
 - datoteka je pod embargom,
 - datoteka dostopna le naročniku in izvirnim avtorjem.

Poleg običajne registracije je potrebno izpolniti „**Vlogo za dostop do gradiva na zahtevo**“, ki se jo na ADP pošlje po elektronski pošti

- Vlogo obravnava *Komisija za zaščito zaupnosti ADP*, ki lahko odobri dostop do podatkov na dva načina:
 - dostop preko varne povezave
 - dostop v varni sobi (v prostorih ADP, t.i. Secure Use File – ScUF)

Vloga za dostop na zahtevo

Registracija za dostop do gradiv

Uporabi podatke / / Kako do podatkov? / / 4. Registriraj se

4. REGISTRIRAJ SE

Publication date: 28. 09. 2017 Revision date: 11. 10. 2017

Večina podatkov iz kataloga ADP je uporabnikom dostopna šele po registraciji. Za dostop do podatkov je potrebno izpolniti obrazec, v katerem se uporabnik identificira, opredeli uporabo gradiva in izrazi strinjanje s Splošnimi določili in pogoji uporabe. Za dostop do občutljivejših podatkov mora uporabnik izpolniti tudi Vlogo za dostop do gradiva na zahtevo.

Prosimo vas, da obrazec izpolnite z zahtevanimi podatki. Polja označena z * so obvezna. Na podlagi vašega zahtevka vam bomo določili uporabniško ime in geslo in vam ju poslali na vaš e-naslov. Dodatne informacije so na voljo v dokumentu »Pomoč pri izpolnjevanju obrazca«.

Polja označena z * so obvezna polja. Prosimo, da jih izpolnite.

Ime*:	<input type="text"/>	?
Priimek*:	<input type="text"/>	?
Ustanova:	<input type="text"/>	?
Naslov*:	<input type="text"/>	?
E-naslov*:	<input type="text"/>	?
Potrditev e-naslova*:	<input type="text"/>	?
Kategorija uporabnika*:	-- Izberi --	?
Šifra raziskovalca:	<input type="text"/>	?
Namen uporabe gradiva*:	-- Izberi --	

Pomoč pri izpolnjevanju

Pozabljeno geslo

Dostop do podatkov

VLOGA ZA DOSTOP DO GRADIV NA ZAHTEVO

Za dostop pod posebnimi pogoji je potrebno izpolniti vlogo. Več o tem v rubriki »Dostop pod posebnimi pogoji«.

Vloga za dostop

Pri uporabniškem imenu namesto "@" vpišete "AT"

Geslo je veljavno do konca tekočega študijskega leta

... in še

Izberite način uporabe gradiva. Izbirate lahko med *analizo podatkov preko spletnega vmesnika* ali *prenosom k sebi*. V primeru, da ste podatke prenesli k sebi, jih v nadaljevanju analizirajte v ustreznih statističnih programih.

Način uporabe gradiva. Gradivo bom*:

-- Izberi --
-- Izberi --
1) analiziral prek spletnega vmesnika
2) prenesel k sebi, na lokalni računalnik

Gradivo na zahtevo:

Ne
 Da

Sporočilo za ADP:

Nisem robot.
reCAPTCHA
Zasebnost - Pogoji

Predogled vsebine

Izbirate lahko med analizo podatkov preko spletnega vmesnika (za manj večje uporabnike) ali prenosom k sebi, kjer lahko podatke analizirate v statističnih programih. Glede na omejitve dostopa posamezne raziskave, kategorijo uporabnika, namena uporabe in načina analize, se oblikujejo različni uporabniški profili.

Splošna določila in pogoji uporabe

1. Določila in pogoji so zavezujoči

- uporabnik jih mora prebrati in izraziti strinjanje z njimi
- v primeru kršenja le-teh, si ADP pridržuje pravico, da uporabniku onemogoči dostop do podatkov ter bo o tem obvestil pristojne organe

2. Namen rabe in izbris podatkov

- uporabniško ime in geslo velja do konca študijskega leta, nato se mora uporabnik ponovno registrirati
- uporabniško ime in geslo nista prenosljiva
- podatke je potrebno uporabiti le za namen, ki je bil naveden ob registraciji
- uporaba podatkovne datoteke je 1 leto od prejema nato jo je potrebno varno izbrisati

Splošna določila in pogoji uporabe

3. Varstvo podatkov

- zagotovitev zadostne mere varstva pri prenosu, hrambi in uporabi podatkov in spoštovanje zakonodaje in etičnih pravil stroke in organizacije, ki ji uporabnik pripada
- onemogočanje dostopa tretjim osebam do podatkov in izročanje gradiv brez predhodnega pisnega dovoljenja ADP

4. Zaščita podatkov in raziskovalna etika

- ohranitev zaupnosti in zasebnosti posameznikov ali organizacij vključenih v raziskavo
- spoštovanje omejitev, če so le-te podane

5. Avtorske pravice in citiranje

- citiranje avtorja raziskave in arhiv

Vloga za dostop do gradiva na zahtevo

Uporabnik z vlogo zaprosi za pridobitev dostopa do raziskave, za katero zaradi občutljivosti raziskovalnih podatkov ali posebnih zahtev avtorjev raziskave velja omejitev dostopa. Izpolnjeno vlogo pošljite na arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si.

***** POZOR: Pred oddajo vloge se je potrebno obvezno registrirati in pridobiti uporabniško ime in geslo za standardni dostop do gradiv ADP. *****

Polja označena z * so obvezna.

PODATKI O UPORABNIKU

Ime in priimek*: <i>Vpišite svoje ime in priimek.</i>	<input type="text"/>
E-naslov*: <i>Vpišite svoj e-naslov.</i>	<input type="text"/>
Telefon*: <i>Vpišite telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi za morebitna dodatna pojasnila.</i>	<input type="text"/>
Šifra raziskovalca:	<input type="text"/>

Vsebina

- O Arhivu družboslovnih podatkov
- Vrste podatkov in viri podatkov
- Identificiraj kaj potrebuješ
- Preišči podatkovne repozitorije
- Oceni kvaliteto in uporabnost podatkov
- Dostop do podatkov in citiranje

* Praktično delo

Arhiv družboslovnih podatkov

<http://www.fdv.uni-lj.si/>

- 1997
- **Nacionalno podatkovno središče za družboslovje**
- dajalci podatkov iz vseh 4 univerz, zasebnih raziskovalnih centrov, SURS, idr.
- 600 družboslovnih raziskav (+150 samo z metapodatki)
- cca. 500 registriranih uporabnikov letno
 - 90 % izobraževanje, 10 % znanstveno-raziskovalni
 - 168 raziskav uporabljenih za namene sekundarne analize v 2017
- član [CESSDA ERIC](#)
- [različni mednarodni projekti](#)

Poslanstvo Arhiva družboslovnih podatkov

Zbirka podatkov

Družboslovje
Slovenska družba

Vsebinsko pomembnejše
Metodološko dobro izdelane raziskave

Mednarodna primerjava
Časovna primerjava

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

UPORABI PODATKE | PREDAJ RAZISKAVO | USPOSOBI SE | SPOZNAJ ADP

Seznam raziskav po:

- Šifri raziskave
- Serijah
- Vsebinskih področjih
- Dajalcih
- Letu izdelave
- Letu objave
- Avtorjih
- Mednarodnih raziskavah

Seznam raziskav po šifri raziskave

ID raziskave	Naslov raziskave, vsebinska področja	Dostop
AA	Alpe - Jadran regije vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, izdelal: CJM	nesstar
ABR97	Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997 vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdelal: CJMMK	nesstar
ADPUSE16	Anketa o zadovoljstvu uporabnikov ADP, 2016 vsebinsko področje: INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE, izdelal: None	nesstar
ADS	Anketa o delovni sili. Opis serije serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: SURS	nesstar
ADS14	Anketa o delovni sili,	nesstar

Legenda ikon: opis raziskave opi

RECOVERY OF DATA

ADP shranjuje podatke iz preteklih raziskav za ponovno uporabo:

- zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnološko zastarelostjo in fizičnim uničenjem.

LOSS OF DATA

ADP preveri, potrdi in pripravi podatke in pripadajočo dokumentacijo raziskave za namen dolgotrajnega ohranjanja in druge rabe.

Vrste podatkov

Razmišljanje o tem katere vrste podatkov so dostopne ti pomaga pri razmišljanju o tem kaj potrebuješ in kako to najti.

kvantitativni in kvalitativni podatki

CESSDA Training Working Group (2017)

- uporaba orodij (spletno orodje Nesstar, program SPSS)
- statistična pismenost

Vrste podatkov

Makro podatki

- Agregirani
 - O populaciji, o različnih skupinah, občinah, regijah in državah; običajno zgrajeni z združevanjem podatkov na nižjih enotah (npr. stopnja brezposelnosti, stopnja rodnosti).
- Na sistemski stopnji
 - Značilnosti enot višje ravni, kot sta država ali politični sistem, npr. volilni.

Mezo podati

- Se nanašajo na podatke o kolektivnih in družbenih akterjih, kot so podjetja, organizacije ali politične stranke.

Mikro podatki

- Podatki posameznih enot (pogosto ljudi ali gospodinjstev) pogosto iz anket, popisa ali administrativnih evidenc.

Seznam spremenljivk (SPSS)

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values
1	v101	Numeric	1	0	Se počutite varno ali ogroženo?	{1, varno}...
2	v102a	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - uničevanje okolja	{1, sploh ne}...
3	v102b	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - naravne in tehnološke nesreč	{1, sploh ne}...
4	v102c	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - vojaške grožnje s strani drugi	{1, sploh ne}...
5	v102d	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - zaostajanje znanosti in tehno	{1, sploh ne}...
6	v102e	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - razprodaja državnega premož	{1, sploh ne}...
7	v102f	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - prometne nesreče	{1, sploh ne}...
8	v102g	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - kriminal	{1, sploh ne}...
9	v102h	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - mamila, narkotiki	{1, sploh ne}...
10	v102i	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - begunci in ilegalni priseljenci	{1, sploh ne}...
11	v102j	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - spori s sosednjimi državami	{1, sploh ne}...
12	v103a	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - gospodarski problemi	{1, sploh ne}...
13	v103b	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - terorizem	{1, sploh ne}...
14	v103c	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - skrajni nacionalizem	{1, sploh ne}...
15	v103d	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - notranjepolitična nestabilnost	{1, sploh ne}...
16	v103e	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - konflikti na ozemlju nekdanje	{1, sploh ne}...
17	v103f	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - brezposelnost	{1, sploh ne}...

Mikro podatki

	v101	v102a	v102b	v102c	v102d	v102e	v102f	v102g	v102h	v102i	v102j	v103a	v103b
1	1	3	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	2
2	1	4	3	1	3	2	2	2	2	3	2	3	1
3	1	4	3	1	2	3	4	4	3	3	3	4	1
4	1	2	3	1	3	3	4	4	4	3	1	4	1
5	1	3	4	2	3	2	4	4	2	4	2	3	1
6	9	1	1	1	1	1	3	3	4	3	1	1	1
7	1	3	4	2	4	4	2	4	3	2	3	3	2
8	1	2	3	1	2	4	4	3	4	3	2	3	1
9	1	4	4	1	3	2	3	2	2	1	1	2	1
10	1	4	3	1	3	2	4	3	3	1	2	3	3
11	1	1	1	1	4	2	4	3	3	2	3	3	2
12	1	2	3	1	3	2	2	3	3	1	1	3	1
13	1	3	2	1	4	3	4	3	3	2	2	3	1
14	1	3	3	2	3	.	4	4	4	3	2	3	2
15	1	4	2	.	3	.	4	3	4	2	2	3	2
16	1	2	3	1	3	2	4	1	2	2	1	3	1
17	1	3	3	1	2	3	3	3	3	2	1	.	2
18	9	4	3	.	3	3	4	4	4	3	2	2	1

Vprašalnik

1.01 Če razmišljate o trenutnem družbenem in političnem položaju, ali se na splošno počutite varno ali ogroženo? (en odgovor)

- 1 - varno
- 2 - ogroženo
- 9 - ne vem, ne morem oceniti, b.o.

1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo. (en odgovor v vsaki vrsti)

	sploh ne 1	malo 2	srednje 3	zelo močno 4	ne vem, b.o. 9
a) uničevanje okolja	1	2	3	4	9
b) naravne in tehnološke nesreče	1	2	3	4	9
c) vojaške grožnje s strani drugih držav	1	2	3	4	9

Vrste podatkov glede na časovno opredelitev

Presečno	<ul style="list-style-type: none">• Ena časovna točka (posnetek časa)• Običajno informacije o več enotah in spremenljivkah
Ponovljeno presečno	<ul style="list-style-type: none">• Presečna raziskava ponovljena na novem vzorcu• Podatki na različnih vzorcih omogočajo analizo trendov
Časovne vrste	<ul style="list-style-type: none">• Niz podatkovnih točk v časovnem vrstnem redu (najpogosteje enakomerno razporejeni – npr. letna ponovitev)• Agregirani makro podatki so pogosto predstavljeni v časovnih točkah.
Longitudinalno	<ul style="list-style-type: none">• Sledenje istim enotam skozi čas, npr. študije o gospodinjskih panelih zbirajo informacije iz vzorca gospodinjestev v rednih "valovih" (primer tudi raziskava SHARE – 10 ponovitev)

Viri podatkov

Podatkovni repozitoriji s področja družboslovja združeni v konzorciju CESSDA;

Statistični uradi

Večji raziskovalni projekti

Register repozitorijev

Štirje načini kako uporabiti arhivirane podatke

Nova analiza: uporabimo enega ali več podatkovnih virov, kombiniramo mikro in makro podatke, sekundarne podatke kombiniramo s primarnimi (primerjava v času, prostoru)

Ponovitev

Uporaba načrta raziskovanja / metodologije (npr. orodja za zbiranje podatkov)

Izobraževanje

Aktivnost: Vaše izkušnje s podatki

- Viri in vrste podatkov, ki jih poznate
- Kako ste ali pa bi uporabljali arhivirane podatke

Identificiranje potreb

Raziskovalno vprašanje?

- Kakšen bi bil idealen nabor podatkov za obravnavo tega problema?
(V realnosti je pogosto potreben kompromis)

Ključni koncepti

Operacionalizacija

Identificiranje potreb

Aktivnost: Kakšne podatke potrebujem za moje delo

Kako do raziskovalnih podatkov v ADP?

SPLETNA STRAN

www.adp.fdv.uni-lj.si

NESSTAR

<http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/>

The image shows two overlapping screenshots. The left one is the main website 'ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV' with a search bar and a list of studies. The right one is the 'Catalog of ADP in Nesstar' webview, which provides instructions on how to use the service and lists the types of data available.

Arhiv družboslovnih podatkov

1997 - 2017

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

Prijavi na eNovice

UPORABI PODATKE PREDAJ RAZISKAVO USPOSOBI SE SPOZNAJ ADP

Seznam raziskav po: Šifri raziskave Serijah Vsebinskih področjih Dajalcih Letu izdelave Letu objave Avtorjih Mednarodnih raziskavah

Uporabi podatke / / Katalog ADP

Seznam raziskav po šifri raziskave

ID raziskave	Naslov raziskave, vsebinska področja	Dostop
AA	Alpe - Jadran regije vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, izdela: C.J.M	nesstar
ABR97	Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997 vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdela: C.J.M.M.K	nesstar
ADPUSE16	Anketa o zadovoljstvu uporabnikov ADP, 2016 vsebinsko področje: INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE, izdela: None	nesstar
ADS	Anketa o delovni sili: Opis serije serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdela: SURS	nesstar

Kaj najdeš na spletni strani?

- ✓ Opis raziskave
- ✓ Opis podatkov
- ✓ Povezana gradiva in objave

Kaj najdeš na Nesstar-ju?

+

✓ Omogoča analizo preko spleta

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/gradiva/Vodic_po_Nesstarju.pdf
<http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html>

Teme/vsebina gradiv v ADP

- politika in sistemi družbene blaginje (655)
- **družba in kultura** (379)
- družbena slojevitost in skupine (175)
- delo in zaposlovanje (109)
- informiranje in komuniciranje (77)
- pravo, kriminal in pravni sistemi (50)
- zdravstvo (36)
- izobraževanje (36)
- gospodarstvo (38)
- demografija, prebivalstvo, statistika prebivalstva in popisi (28)
- naravno okolje (28)
- bivalne razmere in načrtovanje rabe prostora (17 raziskav)
- psihologija (1)
- transport, potovanje in mobilnost (8)
- trgovina, industrija in trgi (8)
- znanost in tehnika (6)
- drugo (14)

DRUŽBA IN KULTURA

DRUŽBA IN KULTURA, 177 raziskav
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, 105 raziskav
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci, 35 raziskav
DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, 11 raziskav
DRUŽBA IN KULTURA - lokalna skupnost, mestno in podeželsko življenje, 23 raziskav
DRUŽBA IN KULTURA - poraba časa, 7 raziskav
DRUŽBA IN KULTURA - prosti čas, turizem in šport, 11 raziskav
DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, 10 raziskav

Metapodatki

Metapodatke lahko definiramo kot
"vse informacije potrebne za
obveščanje in procesiranje statističnih
struktur".

(Grossmann v Vipavc in Klep, 2003).

Specifikacija, ki se uporablja na
področju družboslovja in
humanistike je **DDI**.

Kaj so metapodatki v ADP?

- ✓ **Avtor**
- ✓ **Producent**
- ✓ **Finančna podpora**
- ✓ **Serija**
- ✓ **Vsebinska področja**
- ✓ **Povzetek**
- ✓ **Čas zbiranja podatkov**
- ✓ **Časovno pokritje**
- ✓ **Geografsko pokritje**
- ✓ **Enota za analizo**
- ✓ **Populacija**
- ✓ **Kdo je opravil zbiranje podatkov**
- ✓ **Tip vzorca**
- ✓ **Uteževanje**
- ✓ **Citiranje**
- ✓ **Sorodne raziskave**
- ✓ **Vprašalniki in povezano gradivo**

Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

Opis raziskave

Opis podatkov

Spremna gradiva

Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI1209

Glavni avtor(ji):

Kurdija, Slavko
Toš, Niko

[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)

Izdelal datoteko podatkov:

CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:

- [PB/Politbarometer, Slovenija Več »](#)

Slovensko javno mnenje 2014: Evropska družboslovna raziskava

Opis raziskave

Opis podatkov

Spremna gradiva

Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM14

Glavni avtor(ji):

Kurdija, Slavko
Malnar, Brina

[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)

Izdelal datoteko podatkov:

CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2014)

Finančna podpora:

- (1): Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(2): Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, MRIC UL (PLMER)

Serija:

- [SJM/Slovensko javno mnenje Več »](#)
- [ESS/Evropska družboslovna raziskava Več »](#)

Vsebina raziskave

Ključne besede:

spremljanje množičnih medijev, uporaba interneta, zaupanje v sočloveka, zaupanje v politične institucije, voljena stranka, udeležba na volitvah, politična participacija, strankarske preference, članstvo v političnih strankah, zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, odnos do priseljencev, vpliv priseljevanja na nacionalno gospodarstvo, občutek osebne sreče, socialni stiki, strah pred kriminaliteto, ocena zdravstvenega stanja, verska pripadnost, obiskovanje verskih obredov, diskriminacija, enakopravnost, državljanstvo, brezposelnost, demografija,

POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

snemi podatke
opis

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

RANG RAZISKAVE:

9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

Kako citiram to RAZISKAVO?

Kurdija, Slavko in Brina Malnar. Slovensko javno mnenje 2014: Evropska družboslovna raziskava [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2014. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2016. ADP - IDNo: SJM14.

Metodologija

Čas zbiranja podatkov:	7. oktober 2014 - 1. februar 2015
Čas izdelave:	2014
Država:	Slovenija
Geografsko pokritje:	ozemlje Republike Slovenije
Enota za analizo:	posameznik
Populacija:	Posamezniki starejši od 15 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji.
Izključeni:	Institucionalizirani prebivalci, kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.
Zbiranje podatkov je opravil:	Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij
Tip vzorca:	Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi.
Način zbiranja podatkov:	Osebo anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI).
Uteževanje:	Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Opis raziskave

Opis podatkov

Spremna gradiva

Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o datoteki podatkov

SJM15 - Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja 2015 in raziskava Stališča o varnosti [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

*.txt - TEKST

- število spremenljivk: 373
- število enot: 1024

Verzija: december 2016

R11B Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico... spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico...?

spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu

Vrednost 131243		Frekvenca
1	zagotovo bi morala imeti to pravico	34
2	verjetno bi morala imeti to pravico	115
3	verjetno ne bi smela imeti te pravice	284
4	zagotovo ne bi smela imeti te pravice	536
8	ne vem	55
9	b.o.	0

Veljavni odgovori	Neveljavni odgovori	Minimum	Maksimum	Aritmetična sredina	Standardni odklon
969	55				

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

[Opis raziskave](#)

[Opis podatkov](#)

[Spremnna gradiva](#)

[Pregledovalnik Nesstar](#)

Gradiva o izvedbi raziskave

1. Hafner Fink, Mitja (2015). SJM15 - Slovensko javno mnenje 2015: Pokazni vprašalnik [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

1. Hafner Fink, Mitja (2015). SJM15 - Slovensko javno mnenje 2015: Pregled rezultatov.
2. Blejec, Marjan (1969-1970). POROČILA iz raziskave Slovensko javno mnenje 69: Načrti in analiza vzorcev za ankete "Slovensko javno mnenje" SJM68, SJM69 in SJM70.

Povezane objave

1. Švara, Sergio (2016). Vsebine anket SJM 1968 - 2016.
2. Toš, Niko (1997). Vrednote v prehodu I. Slovensko javno mnenje 1968-1990.
3. Toš, Niko (1999). Vrednote v prehodu II. Slovensko javno mnenje 1990-1998.
4. Toš, Niko (2004). Vrednote v prehodu III. Slovensko javno mnenje 1999-2004.
5. Toš, Niko (2009). Vrednote v prehodu IV. : slovensko javno mnenje 2004-2008.
6. Toš, Niko (2012). Vrednote v prehodu V. : Slovenija v evropskih primerjavah : evropska družboslovna raziskava 2002-2010.
7. Toš, Niko (2012). Vrednote v prehodu VI. : Slovenija v mednarodnih primerjavah 1992-2011 : [evropska, svetovna raziskava vrednot 1992-2011].
8. Toš, Niko (2013). Vrednote v prehodu VII. : Slovenija v mednarodnih in medčasuovnih primerjavah : SJM - ISSP 1991-2012.
9. Toš, Niko (2014). Vrednote v prehodu VIII. : Slovenija v srednje in vzhodnoevropskih primerjavah : [1991-2011].
10. Toš, Niko (2014). Vrednote v prehodu IX. : Iz zakladnice socioloških raziskav: Migracije Slovencev in socialna struktura jugoslovanske družbe : [1973 - 1987].
11. Toš, Niko (2016). Vrednote v prehodu X. : Slovensko javno mnenje [2010 - 2016].
12. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2013). E-dokumenti CJM.
13. Tóka, Gábor (2000). Inventory of political attitude and behaviour surveys in East Central Europe and the former Soviet Union 1989-1997.

Vsebine iz vprašalnika SJM161

S11 Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

(en odgovor v vsaki vrsti)	ne bi želel za soseda	ni izbral	ne vem
a. narkomani	1	2	8
b. ljudje druge rase	1	2	8
c. ljudje z AIDS-om	1	2	8
d. priseljenci, tuji delavci	1	2	8
e. homoseksualci	1	2	8
f. ljudje druge veroizpovedi	1	2	8
g. pijanci	1	2	8
h. skupaj živeči neporočeni pari	1	2	8
i. ljudje, ki govorijo drug jezik	1	2	8
j. Muslimani	1	2	8
k. Judje	1	2	8
l. Romi	1	2	8
m. begunci	1	2	8

Vir: Kurdija, Slavko et al. (2016). [SJM161: Slovensko javno mnenje 2016/1. Pokazni vprašalnik \[Vprašalnik\]](#).

Na kaj smo pozorni pri oceni kvalitete podatkov

Lahko ugotovim:

- Kdaj je bila podatkovna datoteka narejena?
- Kaj podatki vključujejo / katere so enote za analizo?
- Kako so bili podatki zbrani?
- Kdo in kdaj je zbral podatke?
- Kako so bili podatki obdelani?
- Več o manipulacijah na podatkih?
- Kateri postopki zagotavljanja kakovosti podatkov so bili uporabljeni?

CESSDA Training Working Group (2017)

Dostop do podatkov

Končno sem našel podatke, ki mi ustrezajo. Kako do njih?

Odprti podatki

Vsak uporabnik, brez registracije (priznanje vira / avtorja)

Registracija

- Vnos podatkov v registracijski obrazec / enotno institucionalno uporabniško ime in geslo
- Potrebna odobritev arhiva
- Prijavite specifično rabo podatkov

Pogoji uporabe

- Ne bom poskušal identificirati posameznikov, gospodinjstev ali organizacij
- Podatkov ne bom delil z drugimi
- "Podatki so najpogosteje dostopni samo za nekomercialne / raziskovalne namene"

Prenos

Neposredno iz kataloga.

Rezultati SJM161

S11 Na tem seznamu so različne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede.

	(en odgovor v vsaki vrsti)	ne bi želel za soseda 1	ni izbral 2	ne vem 8	brez odgovora 9
a.	narkomani	75,5	21,8	2,6	0,1
b.	ljudje druge rase	15,0	81,2	3,6	0,2
c.	ljudje z AIDS-om	30,2	64,2	5,3	0,3
d.	priseljenci, tuji delavci	15,9	78,9	5,0	0,3
e.	homoseksualci	28,4	68,0	3,4	0,2
f.	ljudje druge veroizpovedi	11,8	85,0	3,1	0,2
g.	pijanci	69,0	28,2	2,7	0,1
h.	skupaj živeči neporočeni pari	2,1	95,2	2,1	0,5
i.	ljudje, ki govorijo drug jezik	5,4	91,8	2,4	0,4
j.	Muslimani	18,6	77,2	3,7	0,5
k.	Judje	14,9	80,7	4,0	0,4
l.	Romi	44,0	51,3	4,5	0,2
m.	begunci	33,2	58,1	8,6	0,1

Vir: Kurdija, Slavko et al. (2016). [SJM161: Slovensko javno mnenje 2016. Pregled sumarnih rezultatov.](#)

Metapodatki/Opis spremenljivk

Preden se lotimo analize podatkov, je potrebno pregledati dokumentacijo raziskave saj je brez podrobnega vedenja o ozadju izvedbe raziskave interpretacija podatkov lahko zgrešena.

METAPODATKI → Opis raziskave → Opis datotek → Ostalo gradivo

Med metapodatki najdemo informacije kot so avtorji raziskave, leto izvedbe raziskave, vsebina raziskave, metodologija, objave, povezave do sorodnih raziskav. Najdemo pa tudi opis podatkovne datoteke in spremljajočega gradiva, kot so vprašalniki in šifranti.

Arhiv družboslovnih podatkov

OPIS TABELA ANALIZA

Datoteka podatkov [POPIS15C]² Registrski popis 2015 : Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, ki so člani družine

Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, ki so člani družine

Povzetek

Registrski popis 2015 je eno od statističnih raziskovanj rednega dela programa statističnih raziskovanj, ki jih izvaja Statistični urad Republike Slovenije (SURS). Registrski popis je način priprave podatkov o prebivalstvu, gospodinjstvih, družinah in stanovanjih, pri katerem statistično povežemo podatke iz obstoječih administrativnih in statističnih virov brez dodatnega zbiranja na terenu. S prehodom na registrski popis se je Slovenija pridružila redkim evropskim državam, ki so tak način zbiranja in obdelave podatkov o prebivalstvu, gospodinjstvih in stanovanjih že izvedle z namenom zmanjšati administrativne ovire in znižati stroške raziskovanja. V podatkovno datoteko so vključene spremenljivke, ki opisujejo značilnosti družine. Podatki so primerni za izobraževalni namen. Stopnja opisa: 3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu <http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/popis15c.xml> * - Register-based Census 2015 is one of the regular statistical surveys conducted by the Statistical Office of the Republic of Slovenia. Register-based Census is a method of producing data on population, households, families and dwellings with statistical linkage of existent administrative and statistical data sources without using fieldwork enumeration. With the transition to the register-based census, Slovenia joined few European countries that had already implemented this way of collecting and processing data on population, households and dwellings to reduce the administrative burden and lower research expenses. Data includes only variables describing family characteristics. Data are to be used for educational purposes.

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

OPIS SPREMENLJIVK → spremenljivke so razvrščene v skupine, ki so vsebinsko oblikovane in sledijo vprašalniku

Arhiv družboslovnih podatkov

OPIS TABELA ANALIZA

Državljani in Ogledalo javnega mnenja

- [SJM14]³ Slovensko javno mnenje 2014 : Evropska družboslovna raziskava
- [SJM15]³ Slovensko javno mnenje 2015 : Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti
- [SJM161]³ Slovensko javno mnenje 2016/1 : Raziskava o odnosu delo-družina, Stališča Slovencev o družinski problematiki in potrebah družin, Stališča o izbranih vidikih zdravja in zdravstva, Ogledalo javnega mnenja

Metapodatki

- Opis spremenljivk
 - Zadovoljstvo z razmerami
 - Nacionalna raziskava delo - družina
 - Odnos do cepljenja
 - Aktualno življenje
 - Demografija
 - Uporabniško določene spremenljivke

Datoteka podatkov [SJM161]³ Slovensko javno mnenje 2016/1 : Raziskava o odnosu delo-družina, Stališča Slovencev o družinski problematiki in potrebah družin, Stališča o izbranih vidikih zdravja in zdravstva, Ogledalo javnega mnenja

Raziskava o odnosu delo-družina, Stališča Slovencev o družinski problematiki in potrebah družin, Stališča o izbranih vidikih zdravja in zdravstva, Ogledalo javnega mnenja

Spremenljivka regija: REGIJA

Vrednosti	Kategorije	N	
1	Pomurska	71	6,6%
2	Podravska	162	15,1%
3	Koroška	57	5,3%
4	Savinjska	160	15,0%
5	Gorenjska	85	7,9%
6	Zasavska	25	2,3%
7	Osrednjeslovenska	245	22,9%
8	Posavska	31	2,9%
9	Jugovzhodna	102	9,5%
10	Goriška	61	5,7%
11	Obalno-kraška	49	4,6%
12	Primorsko-notranjska	22	2,1%

OPISNE STATISTIKE

Veljavne vrednosti 1070
Manjkajoče vrednosti 0

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

KORAK 1

Kliknem na listič TABELA

Datoteka podatkov [SJM112]³ Slovensko javno mnenje 2011/2 :

Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

	Izberite 'Dodaj v stolpec'			
Izberite 'Dodaj v vrstico'	Za zapolnitev te tabele morate izbrati spremenljivko iz seznama na desni, jo označiti in jo dodati v vrstico, stolpec ali podtabelo. Za izbrano spremenljivko lahko izračunate tudi opisne statistike.			

KORAK 2

Spremenljivko bodisi dodamo v vrstico, stolpec, v podtabelo ali pa zanjo izračunamo opisne statistike (levi klik miške na spremenljivko v seznamu levo)

- ločitev
 - spolni odnosi pred poroko
 - samomor
 - da mož
 - da star
 - nasilje
 - evtana
 - prostitu
 - smrtna
- | |
|------------------------------|
| Dodaj v vrstico. |
| Dodaj v stolpec. |
| Dodaj v podtabelo. |
| Izračunaj opisne statistike. |

- Družina
- Nacionalna identiteta

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Prikažem lahko opisne statistike in frekvenčno tabelo

Frekvenčna tabela

	Code = Oznaka	Frekvenca	% od vseh	% od veljavnih
Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico... spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu				
zagotovo bi morala imeti to pravico	1	34	3,3	3,3
verjetno bi morala imeti to pravico	2	115	11,2	11,2
verjetno ne bi smela imeti te pravice	3	284	27,7	29,0
zagotovo ne bi smela imeti te pravice	4	536	52,3	55,3
ne vem	8	55	5,4	5,7
		1.024	100,0	100,0

Opisne statistike

Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico... spremljati elektronsko	
Mediana	3,60
Povprečna vrednost	3,36
Minimum	1,00
Maksimum	4,00
Standardni odklon	0,82
Vsota	3.260,00
N	969
95 % interval zaupanja (minimum)	3,31
95 % interval zaupanja (maksimum)	3,42
99% interval zaupanja (minimum)	3,30
99% interval zaupanja (maksimum)	3,43
Spodnji ročaj na grafikonu kvartilov (Box whisker)	2,00
Prvi kvartil	2,83
Tretji kvartil	4,05
Zgornji ročaj na grafikonu kvartilov (Box whisker)	4,00

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Primer SJM161

Datoteka podatkov [SJM161]³ Slovensko javno mnenje 2016/1 : Raziskava o odnosu delo-družina, Stališča Slovencev o družinski problematiki in potrebah družin, Stališča o izbranih vidikih zdravja in zdravstva, Ogledalo javnega mnenja

Ne bi želeli imeti za sosede...begunci	ne bi želel za soseda	ni izbral	Skupaj	N=
REGIJA				
Pomurska	60,3	39,7	100,0	63
Podravska	35,4	64,6	100,0	147
Koroška	28,8	71,2	100,0	52
Savinjska	41,5	58,5	100,0	147
Gorenjska	17,9	82,1	100,0	78
Zasavska	52,4	47,6	100,0	21
Osrednjeslovenska	29,2	70,8	100,0	226
Posavska	79,3	20,7	100,0	29
Jugovzhodna	38,7	61,3	100,0	93
Goriška	28,8	71,2	100,0	52
Obalno-kraška	25,5	74,5	100,0	47
Primorsko-notranjska	54,5	45,5	100,0	22
Skupaj	36,3	63,7	100,0	977

SJM161

Ne bi želeli imeti za sosede...begunci

Vir: SJM161

Iskanje podatkov v praksi

Iskanje podatkov je lahko zahtevno

- Preveč rezultatov
- Nič rezultatov
- Rezultati niso relevantni

Ocena iskanega izraza

- Kako dobro podatki zadoščajo tvojim potrebam?
- jezik
- "enak izraz", uporaba ustreznih ukazov(AND OR)

Sortiranje, filtriranje, uporaba naprednega iskanja

Iskanje besedišča iz vprašalnikov

- ⊕ ADP
- ⊕ ADP-en
- ☐ Poizvedba za: (pošto AND nadzor) (2 Zadetkov)
 - ☐ ADP
 - 📅 [SJM092] Slovensko javno mnenje 2009/2 : Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti
 - 📄 nadzor nad elektronsko pošto in uporabo Interneta [Odprite znotraj opisa raziskave.]
 - 📅 [SJM121] Slovensko javno mnenje 2012/1 : Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012

Datoteka podatkov [S]

Raziskava o nacionalni in m

Povzetek

Raziskava SJM092 - Raziska vprašanja se nanašajo na p spremljivk s polnim besec Security Survey contains qu profession. Comparative sui

Advanced Search - Mozilla Firefox

nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/velocity?f0=47&t0=pošto&b1=0&f1=47&t1=nadzor&num=:

RAZISKAVE DUBLIN CORE ?

Napredno iskanje

Iskalni kriterij:

Spremenljivka vsebuje pošto + -

in Spremenljivka vsebuje nadzor + -

Kaj vrniti?: Seznam raziskav Seznam spremenljivk

Kje iskati?:

ADP

ADP-en

PLEASENOTE
The search results will open in a different window.

IŠČI

Iščemo znotraj spremenljivke besedijo, vprašanje...

Izpisan želimo dobiti seznam spremenljivk

In ... ne pozabimo CITIRATI

Zakaj?

- Poklonimo se delu nekoga drugega
- Podatke lažje najdemo

Kako?

- Podaj zadosti informacij, da bo moč najti točno določeno verzijo podatkov
- Preveri ali obstaja priporočeno citiranje
- Uporabi enolične identifikatorje (DOI, URN)

Citiranje podatkov

Navodila za pisanje in oblikovanje strokovno-znanstvenih del FDV

Tip objave	Prva navedenka v besedilu	Vse naslednje navedenke v besedilu	Navajanje v seznamu virov	Dodatna pojasnila
Podatki iz podatkovnega arhiva	(Pew Hispanic Center, 2006)	(Pew Hispanic Center, 2006)	Pew Hispanic Center. (2006). <i>Changing faiths: Latinos and the transformation of American religion (Hispanic religion survey)</i> [Podatkovna datoteka]. Dostopno prek http://www.pewhispanic.org/datasets/page/2/	Naslov podatkovne zbirke napišemo v ležečem tisku.
Podatki iz podatkovnega arhiva ADP	(Hafner - Fink in Malešič, 2016)	(Hafner - Fink in Malešič, 2016)	Hafner - Fink, M. in Malešič, M. (2016). <i>Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti</i> [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SJM15. Dostopno prek http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm15/	
Podatki iz podatkovnega arhiva GESIS	(European Commission, 2015)	(European Commission, 2015)	European Commission. (2015). <i>Eurobarometer 82.4: The European Parliament, robots, gender equality, and smoking habits, November-December 2014</i> [Podatkovna datoteka]. Cologne: GESIS Data Archive. ZA5933 Različica 5.0.0. http://dx.doi.org/10.4232/1.12265	
Podatkovni portal z interaktivnimi orodji	(SURS, 2015)	(SURS, 2015)	Statistični urad Republike Slovenije [SURS]. (2015). <i>Prebivalstvo po starosti in spolu, statistične regije, Slovenija, polletno</i> [Podatkovni portal SI-STAT]. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek http://pxweb.stat.si/	
Kartografska aplikacija	(SURS, 2016)	(SURS, 2016)	Statistični urad Republike Slovenije [SURS]. (2016). <i>Indeks staranja</i> [Kartografska aplikacija STAGE]. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek http://gis.stat.si/	

Mednarodni podatki

gesis

Leibniz-Institut
für Sozialwissenschaften

CESSDA

UK • DATA
ARCHIVE

ICPSR | INTER-UNIVERSITY
CONSORTIUM FOR
POLITICAL AND
SOCIAL RESEARCH
A PARTNER IN
SOCIAL SCIENCE
RESEARCH

NSD EUROPEAN ELECTION DATABASE

European *Values* Study

European
Social
Survey

CSES
COMPARATIVE STUDY of ELECTORAL SYSTEMS

SHARE
Survey of Health, Ageing
and Retirement in Europe
50+ in Europe

Primer mednarodnih podatkov

<http://zacat.gesis.org/webview/>

The screenshot shows a web browser window with multiple tabs. The active tab is 'GESIS: ZACAT'. The browser address bar shows 'zacat.gesis.org/webview/'. The page header includes the GESIS logo (Leibniz Institute for the Social Sciences) and navigation links like 'Contact | Help'. A horizontal menu bar contains 'Show all studies', 'Eurobarometer', 'EVS', 'ISSP' (highlighted), 'Studies Eastern Europe', 'Election Studies Germany', and 'Politbarometer'. Below the menu, the main heading is 'ISSP - The International Social Survey Programme'. The text below describes the ISSP as a continuing annual programme of cross-national collaboration on surveys covering topics important for social science research. It mentions that the first ISSP survey was administered in 1985/86 in six countries. The text also states that the GESIS ISSP web pages provide background and detailed information on this series, including up-to-date news and related resources. A note mentions that the integration over participating countries and central parts of the documentation of the ISSP surveys are carried out at GESIS. The department 'Data Archive and Data Analysis' of GESIS (formerly Central Archive for Empirical Social Research, ZA) is the official archive of the ISSP and thus the primary source of information and original data for the ISSP analysis files. Starting 1997, the preparation of the data sets is being done in cooperation with ASEP/IDS in Madrid, Spain. ISSP modules of odd years (1997, 1999, ...) are prepared by ASEP/IDS, and the modules of even years (1998, 2000, ...) by GESIS. Data formats and documentation standards for odd years after 1997 may therefore differ slightly from the remainder of the series.

- ISSP
 - by Year
 - International Social Survey Programme: Work Orientations IV - ISSP 2015
 - International Social Survey Programme: Citizenship II - ISSP 2014
 - International Social Survey Programme: National Identity III - ISSP 2013
 - International Social Survey Programme: Family and Changing Gender Roles IV - ISSP 2012
 - International Social Survey Programme: Health and Health Care - ISSP 2011
 - International Social Survey Programme: Environment III - ISSP 2010
 - International Social Survey Programme: Social Inequality IV - ISSP 2009
 - International Social Survey Programme 2008: Religion III (ISSP 2008)
 - Religion Around the World Study of the 2008 International Social Survey Programme (ISSP)
 - International Social Survey Programme 2007: Leisure Time and Sports (ISSP 2007)
 - International Social Survey Programme 2006 (Role of Government IV)
 - International Social Survey Programme: Work Orientation III - ISSP 2005
 - International Social Survey Programme 2004: Citizenship (ISSP 2004)
 - International Social Survey Programme: National Identity II - ISSP 2003
 - International Social Survey Programme: Family and Changing Gender Roles III - ISSP 2002
 - International Social Survey Programme 2001: Social Networks II (ISSP 2001)
 - International Social Survey Programme 2000: Environment II (ISSP 2000)
 - International Social Survey Programme 1999: Social Inequality III (ISSP 1999)
 - International Social Survey Programme 1998: Religion II (ISSP 1998)
 - International Social Survey Programme 1997: Work Orientations II (ISSP 1997)
 - International Social Survey Programme 1996: Role of Government III (ISSP 1996)
 - International Social Survey Programme 1995: National Identity (ISSP 1995)
 - International Social Survey Programme 1994: Family and Changing Gender Roles II (ISSP 1994)
 - International Social Survey Programme 1993: Environment (ISSP 1993)
 - International Social Survey Programme: Social Inequality II - ISSP 1992
 - International Social Survey Programme 1991: Religion (ISSP 1991)
 - International Social Survey Programme 1990: Role of Government II (ISSP 1990)
 - International Social Survey Programme 1989: Work Orientations I (ISSP 1989)
 - International Social Survey Programme 1988: Family and Changing Gender Roles I (ISSP 1988)
 - International Social Survey Programme: Social Inequality I - ISSP 1987
 - International Social Survey Programme 1986: Social Networks (ISSP 1986)
 - International Social Survey Programme 1985: Role of Government I (ISSP 1985)
 - by Module Topic
 - Cumulations

ISSP - The International Social Survey Programme

The International Social Survey Programme (ISSP) is a continuing annual programme of cross-national collaboration on surveys covering topics important for social science research, thereby adding a cross-national, cross-cultural perspective to the individual national studies. The first ISSP survey was administered in 1985/86 in six countries. At present, the ISSP has about 40 member countries all over the world.

The [GESIS ISSP web pages](#) provide background and detailed information on this series as well as up-to-date news and related resources. Each of the annual ISSP modules has an information page of its own there, with access to printable codebooks, reference questionnaires, methods reports, errata, field questionnaires in original languages, and some overview information.

The integration over the participating countries and central parts of the documentation of the ISSP surveys are carried out at GESIS. The department "Data Archive and Data Analysis" of GESIS (formerly Central Archive for Empirical Social Research, ZA) is the official archive of the ISSP and thus the primary source of information and original data for the ISSP analysis files. Starting 1997, the preparation of the data sets prepared by ASEP/IDS, and the modules of even years (1998, 2000, ...) by GESIS. Data formats and documentation standards for odd years after 1997 may therefore differ slightly from the remainder of the series.

Exploring ISSP data in ZACAT

ZACAT offers basic analysis features, online documentation and download facilities for the ISSP to registered ZACAT users. Your comments, remarks and suggestions are welcome.

You will often want to view frequencies and percentages split by country in order to compare results from different countries. To do that, select a COUNT country variable as the filter condition (click on in the menu bar).

Please note that the frequency tables produced by ZACAT are initially calculated from unweighted data. It may be advisable to weight data to increase representativeness. However, not always incorporate a common weighting scheme that can be applied to all countries of the same ISSP module. For the ISSP, we therefore STRONGLY recommend that, for each analysed country, is mandatory when using weights!

Primer mednarodnih podatkov

Q1b Enjoy a paid job even if I did not need money

Software interface showing survey data for Q1b: Enjoy a paid job even if I did not need money.

Navigation: Show all studies | Eurobarometer | EVS | **ISSP** | Studies Eastern Europe | Election Studies Germany | Politbarometer

DESCRIPTION | TABULATION | ANALYSIS

ISSP
by Year
International Social Survey Programme: Work Orientations IV - ISSP 2015
Metadata
Variable Description
Archive and ID variables
Substantial variables

- Q1a Job is a way of earning money
- Q1b Enjoy a paid job even if I did not need money**
- Q2a Personally important: job security
- Q2b Personally important: high income
- Q2c Personally important: opportunities for advancement
- Q2d Personally important: an interesting job
- Q2e Personally important: work independently
- Q2f Personally important: help other people
- Q2g Personally important: a job useful to society
- Q2h Personally important: decide time of work
- Q2i Personally important: contact with other people
- Q3 Give up job opportunities for benefit of family life
- Q4 Remain in not satisfying job for benefit of family life
- Q5 Past five years: discriminated against with regard to work
- Q6 Reason for discrimination
- Q7 Past five years: harassed at your job
- Q8a Workers need trade unions
- Q8b Strong trade unions bad for economy
- Q9 Preference of pers work situation at present
- Q10 Respondent currently working for pay
- Q11 Preference: number of hours working - earning money
- Q12a Apply to R's job: my job is secure
- Q12b Apply to R's job: my income is high
- Q12c Apply to R's job: opportunities for advancement are high
- Q12d Apply to R's job: my job is interesting
- Q12e Apply to R's job: can work independently
- Q12f Apply to R's job: can help other people
- Q12g Apply to R's job: job is useful to society
- Q12h Apply to R's job: personal contact with other people
- Q13a How often applies: Do hard physical work
- Q13b How often applies: find work stressful
- Q14a And how often applies: work at home during working hour
- Q14b And how often applies: involve working on weekends
- Q15 Best describes the working hours conditions
- Q16 Best describes the usual working schedule
- Q17 Best describes the organization of daily work
- Q18 How difficult: take time off during working hours

Variable v2: Q1b Enjoy a paid job even if I did not need money

LITERAL QUESTION
Q1
Please tick one box for each statement below to show how much you agree or disagree with it, thinking of work in general.

(PLEASE TICK ONE BOX ON EACH LINE)

Q1b
I would enjoy having a paid job even if I did not need the money.

1 Strongly agree
2 Agree
3 Neither agree nor disagree
4 Disagree
5 Strongly disagree
8 Can't choose
9 No answer, refused

Note:
/ VE: Compared to the ISSP standard the answer categories are less pronounced: 1. Agree, 2. Agree somewhat, 3. Neither nor, 4. Disagree somewhat, 5. Disagree.

Values	Categories
1	Strongly agree
2	Agree
3	Neither agree nor disagree
4	Disagree
5	Strongly disagree
8	Can't choose
9	No answer, refused

SUMMARY STATISTICS

Valid cases	49092
Missing cases	2576

Atlas Evropskih vrednot

Atlas

European Values

Home

European maps

World maps

Teaching materials

Videos

Old website

Politics

Religion

Work

Family

Society

Well-being

Europe

How well one's own system of government is functioning

Importance of politics

Individual responsibility versus state responsibility

Interest in politics

Joining in boycotts

Left or right political views

Less emphasis on money and material possessions would be good

Occupying buildings or factories

Participation in elections

Personal freedom more important than equality

Private ownership versus government ownership

Satisfaction with development of democracy in one's own country

Signing petitions

Society must be defended against all changes

Society must be gradually changed through reform

Atlas of European Values

Atlas

European Values

Home

European maps

World maps

Teaching materials

Videos

Old website

Percentage of people that agree that both freedom and equality are important. But if they were to choose, they would consider personal freedom more important.

Graph

Click on the country in the list below for results of the last 4 surveys

1981

1990

1999

2008

Countries

Albania	63
Armenia	57
Austria	56
Azerbaijan	46
Belarus	59

2 tematika: PRISELJENCI

Slovensko javno mnenje 2013 : Mednarodna raziskava Nacionalna identiteta, mednarodna raziskava Razumevanje vloge državljana in Ogledalo javnega mnenja

Raziskava SJM 2013 je sestavljena iz treh sklopov: Mednarodna raziskava Nacionalna identiteta, Mednarodna raziskava Razumevanje vloge državljana in Ogledalo javnega mnenja. Prva dva sklopa spadata v mednarodni program ISSP, ki predstavlja sodelovanje 47-ih držav.

☰ [SJM13]³ Slovensko javno mnenje 2013 : Mednarodna raziskava Nacionalna identiteta, mednarodna raziskava Razumevanje vloge državljana in Ogledalo javnega mnenja

⊕ Metapodatki

☐ Opis spremenljivk

⊕ Zadovoljstvo z razmerami

⊕ Nacionalna identiteta

⊕ Razumevanje vloge državljana

⊕ Ocenjevanje razmer

⊕ Zaupanje v institucije

⊕ Vrednotna opredeljevanja

⊕ Ocene preteklosti in sedanjosti

⊕ Demografija

⊕ Uporabniško določene spremenljivke

Tuji državljani, ki so prebivalci Republike Slovenije, občine, Slovenija, 1. julij 2013

Sveti Andraž v Slov. gorah

- % med vsemi prebivalci v občini**
- 1,4 ali manj
 - 1,5 - 2,4
 - 2,5 - 3,4
 - 3,5 - 4,4
 - 4,5 ali več
 - ni tujih državljanov

1. oktobra 2015 Slovenija z 2.064.632 prebivalci, 5 % tujih državljanov

Vira: Statistični urad Republike Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije

Vir:SJM13

- ☒ Nemogoče je, da bi ljudje, ki se ne držijo slovenskih običajev in tradicij, postali pravi Slovenci.
- ☒ Narodnim manjšinam bi pri ohranjanju njihovih običajev in tradicij morala pomagati država.
- ☒ Katero od teh mnenj vam je bliže?
- ☒ Zaradi priseljencev se povečuje število kaznivih dejanj.
- ☒ Priseljenci na splošno koristijo slovenskemu gospodarstvu.
- ☒ Priseljenci zasedajo delovna mesta ljudem, ki so bili rojeni v Sloveniji.
- ☒ S tem ko prinašajo nove ideje in kulture, priseljenci izboljšajo slovensko družbo.
- ☒ Gledano na sploh, priseljenci spodkopavajo slovensko kulturo.
- ☒ Legalni priseljenci v Sloveniji, ki niso slovenski državljani, bi morali imeti enake pravice kot slovenski državljani.

Vir:SJM13

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Zaradi priseljencev se povečuje število kaznivih dejanj.

Vrednosti	Kategorije	N	
0	00	0	0,0%
1	močno soglašam	100	10,4%
2	soglašam	344	35,7%
3	niti - niti	236	24,5%
4	ne soglašam	218	22,6%
5	sploh ne soglašam	65	6,7%
8	ne vem	44	
9	(b.o.)	3	

Naredim prvi pregled spremenljivke. Preučim frekvence in opisne statistike. V kolikor so odgovori pretežno na eni ali drugi poli preučim, ali je še vedno zadosti variabilnosti za izvedbo analize / preučitev hipoteze.

Zaradi priseljencev se povečuje število kaznivih dejanj.	
Mediana	2,66
Povprečna vrednost	2,80
Minimum	1,00
Maksimum	5,00
Standardni odklon	1,11
Vsota	2.693,00
N	963
95 % interval zaupanja (minimum)	2,73
95 % interval zaupanja (maksimum)	2,87
99% interval zaupanja (minimum)	2,70
99% interval zaupanja (maksimum)	2,89

SJM13: Mnenje o priseljencih glede na izobrazbo

Gledano na sploh, priseljenci spodkopavajo slovensko kulturo.

[Vir: SJM13 v Nesstarju](#)

ATLAS OF EUROPEAN VALUES

Percentage of people that agree or agree strongly that because of the number of immigrants they feel sometimes like

ISSP 2013: Ethnic minorities should be given government assistance to preserve their customs and traditions.

Discrimination in EU in 2015 / Eurobarometer 84.3

Working with a Roma, black, Asian or white person

QC13. Regardless of whether you are actually working or not, please tell me, using a scale from 1 to 10, how comfortable you would feel if one of your colleagues at work belonged to each of the following groups? '1' means that you would feel, "not at all comfortable" and '10' that you would feel "totally comfortable".

% of total 'Comfortable' (7-10) + 'Indifferent (SPONTANEOUS)' answers

	A white person	A black person	An Asian person	A Roma person
EU28	94%	83%	83%	63%
BE	94%	86%	87%	57%
BG	94%	58%	67%	43%
CZ	91%	53%	51%	29%
DK	98%	96%	94%	70%
DE	89%	81%	81%	58%
EE	95%	65%	70%	48%
IE	96%	93%	91%	77%
EL	97%	76%	74%	50%
ES	98%	90%	89%	81%
FR	98%	94%	95%	71%
HR	90%	71%	71%	60%
SI	91%	78%	77%	66%

Discrimination in EU in 2015 / Eurobarometer 84.3

Having sons or daughters in a love relationship with a Roma, black,

QC14. Regardless of whether you have children or not, please tell me, using a scale from 1 to 10, how comfortable you would feel if one of your children was in a love relationship with a person from each of the following groups.

'1' means that you would feel, "not at all comfortable" and '10' that you would feel "totally comfortable".

% of total 'Comfortable' (7-10) + 'Indifferent (SPONTANEOUS)' answers

	A white person	An Asian person	A black person	A Roma person
EU28	92%	69%	64%	45%
BE	92%	74%	67%	36%
BG	91%	32%	21%	13%
CZ	90%	25%	23%	11%
DK	96%	85%	82%	48%
DE	88%	68%	58%	42%
EE	91%	52%	44%	32%
IE	96%	79%	78%	59%
EL	94%	45%	41%	21%
ES	97%	78%	77%	60%
FR	96%	85%	79%	53%
HR	87%	52%	52%	38%
SI	81%	57%	55%	42%

Dostop do agregiranih podatkov na SI-STAT

- Agregirani podatki v obliki tabel so na voljo na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije
- Enostaven dostop do statističnih informacij o različnih statističnih področjih (iz različnih virov)
- Možnosti spletnih analiz in vizualnega prikaza rezultatov

■ **Prebivalstvo po državi državljanstva, petletnih starostnih skupinah in spolu, Slovenija, letno**

Velikost: 93 Kb [Shrani celotno tabelo v PC-Axis formatu]

- SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske (3)
- DRŽAVA DRŽAVLJANSTVA: Država državljanstva - SKUPAJ, EVROPA, Slovenija, Bosna in Hercegovina, ... (155)
- LETO: 2011, 2012, 2013, 2014 (4)
- STAROST: Starost - SKUPAJ, 0-4 let, 5-9 let, 10-14 let, 85-89 let, ... (20)

■ **Tujci po skupinah državljanstva, kohezijski regiji, Slovenija, letno**

Velikost: 4 Kb [Shrani celotno tabelo v PC-Axis formatu]

- KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija (3)
- MERITVE: Število, Delež (%) (2)
- SKUPINA DRŽAVLJANSTEV: Tujci - SKUPAJ, Nekdanja Jugoslavija, Evropska unija, Druge države (4)
- LETO: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (5)
- SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske (3)

Tujci po: MERITVE, STATISTIČNA REGIJA, LETO , SKUPINA DRŽAVLJANSTEV

		2015		
		Nekdanja Jugoslavija	Evropska unija	Druge države
Število	Pomurska	762	756	162
	Podravska	8943	2871	992
	Koroška	1789	229	81
	Savinjska	9991	1543	646
	Zasavska	1817	181	61
	Posavka	2703	873	102
	Jugovzhodna Slovenija	4202	1068	213
	Osrednjeslovenska	26284	4607	2880
	Gorenjska	7322	1312	549
	Primorsko-notranjska	2319	531	55
	Goriška	4400	842	341
	Obalno-kraška	7023	2352	730

Tujci po: STATISTIČNA REGIJA, MERITVE, SKUPINA DRŽAVLJANSTEV , LETO

Kategorija: 2015 ▾
Metoda razvrščanja v razrede: Kvanti ▾
Velikost kartografskega prikaza: 100 ▾ %

» [Slika kartograma \(JPG datoteka\)](#)
» [Slika legende \(JPG datoteka\)](#)

LETO: 2015
MERITVE: Število
SKUPINA DRŽAVLJANSTEV: Nekdanja Jugoslavija

	762 - 1.789 (2)
	1.817 - 2.319 (2)
	2.703 - 4.400 (3)
	7.023 - 7.322 (2)
	8.943 - 26.284 (3)

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov dovoljena z navedbo vira.
Vir meja območij: Geodetska uprava Republike Slovenije.

Oznake prostorskih enot so pojasnjene na strani
Karte in šifranti osnovnih prostorskih enot

Tujci v Sloveniji

Tujci

Dimenzije: SKUPINA DRŽAVLJANSTEV, STATISTIČNA REGIJA.

2015, Spol - SKUPAJ, Delež (%). (število / deleži)

© SURS

Population Projections

geo	time	2015	2020	2030	2040	2050	2060	2070	2080
Austria		8,551,081	8,793,916	9,272,212	9,605,887	9,747,249	9,698,711	9,629,453	9,562,386
Poland		38,499,953	38,390,693	37,525,745	36,241,010	34,842,067	33,293,791	31,465,728	29,582,117
Portugal		10,367,550	10,139,999	9,777,538	9,386,339	8,862,900	8,228,392	7,618,571	7,113,878
Romania		19,909,323	19,686,804	19,003,562	18,458,698	17,973,992	17,440,757	16,812,947	16,338,339
Slovenia		2,066,511	2,086,779	2,087,658	2,078,633	2,070,382	2,041,350	2,013,688	2,006,508
Slovakia		5,416,851	5,414,527	5,314,025	5,111,991	4,869,970	4,574,335	4,218,590	3,868,254
Finland		5,478,486	5,618,852	5,880,844	6,057,554	6,160,986	6,239,956	6,322,737	6,381,733
Sweden		9,721,642	10,138,157	10,998,167	11,737,728	12,446,286	13,054,199	13,594,803	14,110,527
United Kingdom		64,643,370	66,693,272	70,469,762	73,841,524	77,177,523	79,951,846	82,535,019	85,148,887
Iceland		328,574	341,970	366,519	388,467	408,806	428,166	447,726	467,187
Norway		5,177,196	5,547,598	6,364,369	7,106,447	7,689,383	8,132,298	8,518,979	8,851,414

Vir: [Eurostat](#)

Event registry : concept – refugee / 2017

CURRENT ACTIVITY

<http://gis.stat.si/index.php#>

Prikazan je odstotni delež otrok, ki so vključeni v vrtnice, glede na število otrok v starostni skupini od 1 do 5 let.

STAGE

Prostorska raven ▾

Vsebina ▾

Orodja ▾

Iskanje

Raven prikaza: **Občine**

Vsebina:

Izobraževanje > vrtnice >

vključenost otrok v vrtnice

Vrednost za Slovenijo: **76,5**

2008 2009 2010 2011 2012

2013 2014 ■ ▶

Ponastavi barve

Ponastavi razrede

Prosojnost

Prikazan je odstotni delež otrok, ki so vključeni v vrtnice, glede na število otrok v starostni skupini od 1 do 5 let.

Več podatkov o vključenosti otrok v vrtnice je objavljenih na SI-STAT podatkovnem portalu v področju [Izobraževanje - Predšolska vzgoja in izobraževanje - Otroci vključeni v vrtnice](#).

Opisne statistike lahko predstavim tako.

Table 1 *Individual characteristics*

	<i>Men</i> (<i>n</i> = 3142)		<i>Women</i> (<i>n</i> = 3755)		<i>Total</i> (<i>n</i> = 6897)	
	<i>Mean</i>	<i>SD</i>	<i>Mean</i>	<i>SD</i>	<i>Mean</i>	<i>SD</i>
Age	42.42	7.87	40.19	7.70	41.21	7.86
Years of education	13.29	3.63	13.33	3.52	13.32	3.57
Household income (% of median income)						
< 50	0.19	0.39	0.19	0.39	0.19	0.39
50–80	0.27	0.44	0.26	0.44	0.27	0.44
80–120	0.22	0.42	0.21	0.41	0.22	0.41
> 120	0.12	0.33	0.10	0.30	0.11	0.31
Information missing	0.15	0.36	0.17	0.38	0.16	0.37
Family characteristics						
Married	0.89	0.32	0.89	0.31	0.89	0.32
Widowed (and re-partnered)	0.03	0.16	0.03	0.18	0.03	0.17
Cohabiting	0.00	0.03	0.00	0.05	0.00	0.04
Divorced/separated (and re-partnered)	0.09	0.28	0.08	0.26	0.08	0.27
Number of children < 12 years old	0.88	0.91	0.88	0.92	0.88	0.92
Work characteristics						
Job autonomy	6.41	3.01	5.91	3.05	6.13	3.04
Work hours	44.73	9.85	35.79	11.74	39.87	11.78
Work–family imbalance						
Work–family spillover	2.76	0.80	2.73	0.79	2.75	0.79
Family–work spillover	2.07	0.77	1.98	0.75	2.02	0.76
Childcare support						
Full-time or part-time home to care for children for more than 12 months	0.00	0.06	0.54	0.50	0.29	0.46
Paid or unpaid nursery/care	0.19	0.39	0.20	0.40	0.20	0.40
Health and health behaviour						
Medicalisation attitude	2.84	0.55	2.80	0.54	2.82	0.54
Prescription medication use	0.77	0.42	0.69	0.46	0.73	0.45
Frequency of contact with GP/specialist	2.17	1.03	2.49	1.07	2.34	1.07
Self-reported general health	4.04	0.74	4.06	0.74	4.05	0.74

Table 1: Descriptive statistics of variables used in the analysis, women 20-40 years old, the Netherlands and Italy

	Netherlands		Italy	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent
Intention to have a child within three years				
No	128	60.1	1979	57.2
Yes	80	37.5	1393	40.3
Missing (don't know)	5	2.3	86	2.5
Highest educational attainment respondent in 3 categories				
Lower secondary	39	18.3	1483	42.9
Upper secondary	93	43.7	1614	46.7
Post-secondary or tertiary	81	38.0	361	10.4
Highest educational attainment partner in 3 categories				
Lower secondary	54	25.4	1738	50.3
Upper secondary	78	36.6	1409	40.7
Post-secondary or tertiary	81	38.0	311	9.0
Hours worked per week by respondent				
Housewife	94	44.1	1487	43.0
Up to 20 hours	22	10.3	366	10.6
21 to 30 hours	39	18.3	395	11.4
31 hours or more	58	27.2	1210	35.0
Missing				
Respondents' share of household labour				
<75%	86	40.4	1018	29.5
>75%	127	59.6	2380	68.8
Missing (refused)			60	1.7
Number of children living in household				
No children	56	26.3	744	21.5
1 child	57	26.8	1116	32.3
2 or more children	100	46.9	1598	46.2
Total	213	100.0	3458	100.0

Source: Netherlands, European Social Survey (ESS), Wave 2, 2004/5; Italy, Italian Multipurpose Survey (IMS) – Family and Social Actors, 2003

14402 results found in 37ms

[Advanced search](#)[Reset filters](#)[Clear search](#)▶ **Topic** ?▶ **Collection years** ?▶ **Country** ?▶ **Publisher** ?▶ **Language of data files** ?

Results per page

30 ▼

Sort by

Relevance ▼

<

1

2

3

4

...

>

[Business Register and Employment Survey, 2009-2016: Secure Access](#)
Office for National Statistics

Abstract copyright UK Data Service and data collection copyright owner. The Business Register and Employment Survey (BRES) is the official source of employee and employment estimates by detailed geography and industry. It is also used to update the Inter-Departmental Business Register (IDBR), the main sampling frame for business surveys conducted by the Office for National Statistics (ONS), with information on the structure of businesses in the UK. The survey collects employment information f...

Vprašanja...

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
Arhiv družboslovnih podatkov
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

 www.adp.fdv.uni-lj.si

 arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

 Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov

 @ArhivPodatkov